

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Pedro

[Escuela del Maestro de Astorga](#) (Activos en León: 1510-1530)

[Encinas, Gil de](#) (Activo en Zamora desde 1501)

Nº inventario: 37 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1520

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 76.84 cm x 52.71 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Pedro](#)

Procedencia: [Zamora](#) (Zamora, España)

Emplazamiento actual: [The San Diego Museum of Art](#) (California, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1928.22

Historia del objeto

Lo más probable es que esta pintura formase parte del banco de un retablo (Post, 1947). La procedencia del autor, Gil de Encinas, lleva a pensar que la obra fue concebida para estar en algún lugar de Zamora (Fiz Fuertes, 2023). En un momento dado la pieza salió de España y pasó a formar parte de las galerías Ehrich de Nueva York. En 1928 la galería donó la obra al San Diego Museum of Art, donde se encuentra actualmente.

Descripción

Aunque en la tabla únicamente aparece representado San Pedro, es probable que a la izquierda estuviese San Pablo también. Gil de Encinas envuelve al santo en un arco escarzano con columnas, un método que Pedro Berruguete solía emplear con frecuencia. Detrás de San Pedro aparece tapando el paisaje un rico brocado dorado que potencia aún más la figura del santo.

Ubicaciones

- ca. 1928

MUSEO

[The San Diego Museum of Art, California \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1928

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Galerías Ehrich, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1520 - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Zamora, Zamora \(España\)](#)

Bibliografía

- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1945): "Varios pintores de Palencia, el maestro de Astorga", nº 18, Archivo Español de Arte.
- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1942): "El Maestro de Astorga", nº 16, Archivo Español de Arte.
- DÍAZ PADRÓN, Matías y SEGUÍ GONZÁLEZ, Mónica (1989): "El maestro de Astorga. Nuevas tablas inéditas o poco conocidas en colecciones españolas y extranjeras", vol. 62, nº 247, Archivo Español de Arte.
- FIZ FUERTES, Irune (2013): "Gil de Encinas y Bartolomé de Santa Cruz en el retablo de Horcajo de las Tormes (Ávila) y su relación con el taller del Maestro de Astorga", nº 79, BSAA, Arte.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Peter

[Escuela del Maestro de Astorga](#)

[Encinas, Gil de](#) (Active in Zamora since 1501)

Inventory number: 37 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1520

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 30 1/4 in. x 20 3/4 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Pedro](#)

Provenance: [Zamora](#) (Zamora, Spain)

Current location: [The San Diego Museum of Art](#) (California, United States)

Inventory number in current collection: 1928.22

Object History

It is most likely that this painting was part of the predella of an altarpiece (Post, 1947). The origin

of the artist, Gil de Encinas, suggests that the work was intended to be placed somewhere in Zamora (Fiz Fuertes, 2023). At some point, the piece left Spain and became part of the Ehrich Galleries in New York. In 1928, the gallery donated the work to the San Diego Museum of Art, where it is currently housed.

Description

Although only Saint Peter is depicted in the panel, it is likely that Saint Paul was also present on the left. Gil de Encinas frames the saint with a flattened arch supported by columns, a method frequently used by Pedro Berruguete. Behind Saint Peter, a rich golden brocade obscures the landscape, further enhancing the figure of the saint.

Locations

- ca. 1928

MUSEUM

[The San Diego Museum of Art, California \(United States\)](#)

- Early XX - ca. 1928

DEALER/ANTIQUARIAN

[Ehrich Galleries, New York \(United States\)](#)

- ca. 1520 - presentEarly XX

PROVINCE

[Zamora, Zamora \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1945): "Varios pintores de Palencia, el maestro de Astorga", nº 18, Archivo Español de Arte.
- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1942): "El Maestro de Astorga", nº 16, Archivo Español de Arte.
- DÍAZ PADRÓN, Matías y SEGUÍ GONZÁLEZ, Mónica (1989): "El maestro de Astorga. Nuevas tablas inéditas o poco conocidas en colecciones españolas y extranjeras", vol. 62, nº 247, Archivo Español de Arte.
- FIZ FUERTES, Irune (2013): "Gil de Encinas y Bartolomé de Santa Cruz en el retablo de Horcajo de las Tormes (Ávila) y su relación con el taller del Maestro de Astorga", nº 79, BSAA, Arte.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

